

CRISTÓBAL DE MORALES EN LA VENECIA DEL SIGLO XVI: ANÁLISIS DEL REPERTORIO IMPRESO POR ANTONIO GARDANO Y GIROLAMO SCOTTO

Pablo LÓPEZ ROCAMORA
Universidad de Murcia
ORCID iD: 0000-0003-4841-7684

Resumen: El presente estudio aborda el repertorio de polifonía vocal impresa publicado en Venecia por Antonio Gardano y Girolamo Scotto entre 1535 y 1570. Se centra especialmente en los libros que contienen composiciones de Cristóbal de Morales (1500-1553). El interés por el conocimiento de este material musical radica en la magnitud de su producción, así como en el impacto internacional de esta. Gracias a un análisis estadístico de las fuentes publicadas y la estructura interna de sus contenidos, se identifican patrones recurrentes y se describe con detalles un área particular de la industria de la imprenta musical de la época. Este estudio parte de datos procedentes de catálogos de fuentes musicales, posteriormente analizados por softwares como LibreOffice Calc, Microsoft Excel y el paquete arules de R. Como resultado se muestran tendencias hacia la publicación, junto a obras de Morales, de autores concretos de procedencia hispana, italiana y franco-flamenca. Las observaciones presentadas no solo arrojan información cuantitativa acerca de la industria de la imprenta musical veneciana del siglo XVI, sino que también determinan posibles autores candidatos a la autoría de los anónimos contenidos por las fuentes analizadas.

Palabras clave: Musicología, Tecnología de la información, Medios impresos, Música vocal, Análisis comparativo, Análisis estadístico.